

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20681035>

UDK. 619:638.2:618

SIGIRLAR TUXUMDONLARDAGI SARIQ TANANING ORGANIZM UCHUN AHAMIYATI

S.A.Suvanov

Kichik ilmiy xodim v.f.f.d

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotasiya: Ushbu maqolda sigirlar tuxumdonlarida uchraydigan sariq tana va bu ichki sekretiya bezining organizmda qanday muhim ahamiyat kasb etishi, kupayish uchun naqadar muhim ekanligi haqida batafsil bayon qilingan.

Kalit soʻzlar: tuxumdonlar, gipofunksiya, sariq tana, bepushtlik, kuyikish, reproduktiv aʼzolar, follikulyar kista, nimfomaniya.

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamiz Prezidentining qator farmon va qarorlari aholini sifatli goʻsht va sut bilan taʼminlashni yaxshilashga qaratilgan boʻlib, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mahsuldor sigirlarda reproduktiv aʼzolar kasalliklari va funksiyalarining buzilishi oqibatida bepushtliklarning kuzatilishi sigirlarda mahsuldorlik va ulardan bola olishning kamayishi, yuqori mahsuldor hayvonlardan xoʻjalikda foydalanish muddatlarining qisqarishi hisobiga katta iqtisodiy zararga sabab boʻlmoqda.

Persistent sariq tana (Korpus luteum) koʻplab turlarda (sut emizuvchilarda va baʼzi sudralib yuruvchilarda) koʻpayish uchun muhim, ammo tuxumdonlarda ovulyatsiyadan soʻng paydo boʻladigan juda muhim va vaqtinchalik tuzilma sifatida mavjudligi bilan ajralib turadi. Marcello Malpigi birinchi marta sariq tana atamasini 1681-yilda fanga kiritgan. Regnier de Graaf (1641-73) birinchi boʻlib homilador quyonlar tuxumdonlarida mavjud boʻlgan sariq tanani “globulyar jismlarga” ega deb tasvirlab bergan. Sariq tananing organizim uchun muhim roli haqida hech qanday tushunchaga ega boʻlmagan va 1901-yilda Lyudvig Frankel tuxumdonlardan sariq tanalar olib tashlanganda, quyonlar homiladorlikni saqlab tura olmasligini tajribalarida koʻrsatmagunga qadar ushbu ichki sekretiya bezi aniqlanmagan.

Sariq tana – bu hayvonlarda kuyikish yuzaga kelgandan soʻng maʼlum vaqt davomida follikula yorilib tuxumdon yoʻllarida otalanish yuzaga kelgandan sung tuxumdonda yorilgan follikula oʻrnida boʻshliq yuzaga keladi va bu joyda qon tomirlar

o'sib o'rnida ichki sekretiya bezi, ya'ni sariq tana yuzaga keladi va bu ichki sekresiya bezi lyutein gormonini ishlab chiqaradi, bu gormon bachadon shilliq pardasiga tasir qilib, embrionni qabul qilishga tayyorlaydi.

Sariq tanachalar gipofiz, tuxumdon va immunitet tizimining o'zaro tasiri bilan hosil bo'ladi, ishlaydi, orqaga qaytadi. Sariq tananing jinsiy sikl sariq tanasi, bo'g'ozlik sariq tanasi va patologik sariq tana turlari farqlanadi.

Jinsiy sikl sariq tanasi - Bo'g'ozlik bo'lmaganda hosil bo'lgan sariq tana teskari taraqqiyotga (lyuteoliz) uchraydi. Tuxumdonda qisqa vaqt davomida bo'ladigan sariq tanaga jinsiy sikl sariq tanasi (corpus luteum periodicum) deb ataladi. Kasal hayvonlarda bu sariq tana uzoq muddat so'rilmadan qolishi mumkin.

Bo'g'ozlik sariq tanasi - deb tuxum hujayrasi otalangandan keyin hosil bo'ladigan sariq tanaga aytiladi.

Jinsiy sikl sariq tana har bir ovulyatsiyadan so'ng paydo bo'laveradi. Tuxum hujayrasi otalanmasa va homiladorlik bo'lmasa jinsiy sikl sariq tana ko'p vaqt o'tmay atrofiyaga uchraydi.

Patologik sariq tana – Bo'g'ozlik davrida sariq tana saqlanib turadi va tug'ishdan keyin qayta so'riladi. Bunga bo'g'ozlik sariq tanasi (corpus luteum gravidatas) deb ataladi. Jinsiy sikl sariq tanasi va ba'zan, patologik bo'g'ozlikdan keyingi sariq tana tuxumdonda 25-30 kundan ortiq saqlanib qoladi. Bunga persistent sariq tana (corpus luteum persistens) deb ataladi. Bu turdagi sariq tana anofrodiziya, ya'ni jinsiy siklning to'xtab qolishiga sabab bo'ladi.

Progesteron gormoni sariq tana tomonidan ishlab chiqariladi va "bo'g'ozlik gormoni" - deb ataladi. Progesteron gormoni bachadonni bo'g'ozlikka tayyorlaydi, bo'g'ozlikni saqlab turadi va jinsiy qo'zg'alishni ya'ni, follikulalarning etilishini to'xtatib turadi. Tuxum hujayrasi otalanib, hayvon bo'g'oz bo'lsa bu holat butun bo'g'ozlik davrida davom etadi va hayvon tug'ib, oradan ma'lum vaqt o'tganidan so'ng yana jinsiy sikl boshlanadi. Bir necha guruh olimlar ushbu luteal steroid gormonini aniqladilar va "progestin" va "luteo-steroid" atamalarini qo'shib uni progesteron deb nomladilar.

Progesteron – sariq tananing gormoni bo'lib homiladorlik, bola tug'ish va uni emizishda bevosita tasir qiladi, bundan tashqari bazi retseptorlar va jigarda fermentlar ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi.

Progesteron gormoni embrionni rivojlanishi bilan bog'liq quydagi vazifalarni bajaradi.

- bachadon shilliq qavati otalangan tuxum hujayrani qabul qilish uchun tayyorlaydi.
- organizmning immun reaksiyasi bostiriladi shuning uchun homila rad etilmaydi.

- bachadon muskullari qisqarish qobiliyatini pasayadi bu esa abortlarni oldini olishda bevosita ishtirok etadi.
- homila o‘shish davrida, bachadon devorini chuzilishiga sabab bo‘ladi.
- bachadon va homilani mexanik stresslardan himoya qilish uchun qorin bushlig‘ida qushimcha yog‘ tuplanishiga yordam beradi.
- tos suyagini tug‘ish uchun tayyorlashga tasir etadi.
- homilador hayvonlarda qonga glyukoza miqdorini barqarorlashtiradi.
- sut bezi kanallari va ularning to‘qimasida sut ishlab chiqarishga tayyorlaydi.

Hayvonlar bo‘g‘oz bo‘lgandan so‘ng birinchi uch oy progesteron gormoni ishlab chiqarilishi ko‘paya boradi va maksimal darajaga yetadi va shu bilan birgalikda 17 haftalikdan boshlab bu gormon yo‘ldoshdan ham sintezlanadi.

Sariq tananing so‘rilib ketishiga bachadon shilliq pardasida ishlab chiqariladigan prostoglandin tasir qiladi. Ilgari sariq tanani yo‘qotish uchun to‘g‘ri ichak orqali massaj qilinib, sariq tana ezib yuborilar edi. Agar hayvon otalanmagan bo‘lsa sariq tana 13-14 kundan keyin qayta so‘rilib ketadi va yana jinsiy siklning qo‘zg‘alish bosqichi boshlanadi.

Hayvonlar yetarlicha oziqlantirilmaganda organizm zaiflashadi, bu jinsiy jarayonlarga tasir etadi (kuyikish va ovulyatsiya bo‘lmaydi). Hayvonlar oqsil, uglevod yoki yog‘larga boy bir xildagi oziqalar bilan uzoq muddat boqilganda tuxumdonlar funksiyasi susayib, ularning maxsus to‘qimasi asta-sekin yog‘ kletchatkasi bilan almashinadi. Semirib ketgan hayvonlarning tuxumdoni kichrayibgina qolmay, balki zichlashadi ham, bunda urg‘ochi hayvon avvaliga qisqa muddatga kuyukadi, keyin esa butunlay kuyukmaydi patologik sariq tana rivojlanadi.

Xulosa:

1. Adabiyot ma‘lumotlarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, sigirlar tuxumdonlarida paydo bo‘ladigan ichki sekretsia bezi ya‘ni sariq tana organizm uchun juda muhim ahamiyat kasp etadi.

2. Sariq tana tomonidan ishlab chiqariladigan progesteron gormoni homila bilan bog‘liq bir necha vazifalarni bajarishi va sog‘lon nasl olishda juda katta rol uynashi aniqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Варганов А.И., Чупраков В.Г., Созинов В.А. «Лекарственные средства в ветеринарной акушерско-гинекологической практике». Киров, 2003. www.google.ru
2. Дюльгер Г. П., Храмцов В.В. и др., Лекарственные средства, применяемые в ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и биотехнике размножения животных: Справочное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2016,- 272 с.
3. Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних болезней животных. М.: Изд.ООО «Аквариум-Принт», 2005.С.-652-664.
4. Eshburiyev B.M, Eshburiyev S.B, Djumanov S.M. Veterinariya akusherligi fanidan amaliy-laboratoriya mashg‘ulotlari. O‘quv qo‘llanma, Samarqand, 2020.
5. Eshburiyev S.B. “Hayvonlar organizmida vitamin va minerallarning biologik ahamiyati” Zooveterinariya jurnali 7-son 2016.
6. Eshburiyev B.M. “Veterinariya akusherligi” Toshkent.: «Fan va texnologiya», 2018,
7. Shirer J.K. Sut qoramollari reproduktiv anatomiyasi va fiziologiyasi (Ingliz tilida). Florida universiteti, Geysn-vill // <http://edis.ifas.ufl.edu/ds115>.